

Total Worker Health (TWH) Dengan Intervensi Organisasi, Lingkungan Kerja, dan Perilaku Kerja Pada Industri Pertambangan Batubara

¹Department of Industrial and Systems Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia.

²Department of Industrial and Systems Engineering, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

*Corresponding author. Email : willytambunan@ft.unmul.ac.id

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa pemerintah, pengusaha, dan tenaga kerja terus berupaya untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, namun pelaksanaannya masih belum terintegrasi dengan kesejahteraan. Dalam penelitian ini dikembangkan model *Total Worker Health* yang merupakan kebijakan, program, dan praktik yang mengintegrasikan perlindungan terhadap tenaga kerja dari bahaya keselamatan dan kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaannya agar terhindar dari bahaya maupun cedera serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Pada penelitian ini akan menggunakan studi kasus di industri pertambangan mineral batubara. Industri pertambangan dipilih karena meskipun industri pertambangan di Indonesia sudah meratifikasi standar ILO namun jumlah kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian sangat tinggi yaitu angka kematian 146 dari 997 kejadian atau 14,64%, sedangkan 471 atau 47,24% diantaranya mengalami luka berat yang menyebabkan tenaga kerja tidak mampu lagi bekerja. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji faktor-faktor apa yang menentukan kesejahteraan, merancang model integrasi TWH dengan intervensi, dan mengkaji hasil intervensi. Metode intervensi yang digunakan yaitu menggunakan *Quasi Experimental* dengan *salomon four group design* sedangkan pengukuran kesejahteraan menggunakan modifikasi *Well-being Questionnaire* skala likert (1-6) dengan domain *Work Evaluation and Experience* (16 items), *Workplace Policies and Culture* (14 items), *Workplace Physical Environment and Safety Climate* (10 items), *Health Status* (23 items), *Home, Community, and Society* (5 items). Konsep kesejahteraan dalam TWH dipandang dari sudut subyektif dan objektif. Dari sudut pandang subyektif kesejahteraan merupakan kebahagiaan yang ditunjukkan dalam sikap positif, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. Kesejahteraan subjektif mencakup evaluasi dan pengalaman yang mengacu pada persepsi seseorang. Kesejahteraan objektif berfokus pada pendefinisian “kebutuhan” dasar apa yang diperlukan bagi individu untuk mencapai keinginan yang terdiri dari kesehatan fisik, kesejahteraan materi, keamanan fisik, hubungan sosial, dan keharmonisan spiritual. Responden dalam penelitian ini terbagi menjadi 2(dua) yaitu kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Kelompok intervensi terbagi 2(dua) yaitu kelompok yang diberikan pretest dan posttest, dan kelompok yang hanya diberikan posttest. Kelompok kontrol juga terbagi 2(dua) yaitu kelompok yang diberikan pretest dan posttest, dan kelompok yang hanya diberikan posttest. Penelitian ini berkontribusi mengintegrasikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta kesejahteraan kerja dengan intervensi dapat digunakan dalam transisi terutama dari K3 Konvensional ke TWH dengan hasil yang mampu meningkatkan kesehatan, produktivitas, dan berdampak secara ekonomi. Intervensi lingkungan, perilaku kerja, dan organisasi menjadi perpaduan yang simultan dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan perbaikan secara terus-menerus.

Kata kunci: *Total Worker Health*, Intervensi, *Well-being*, *Quasi Experiment*, keselamatan, kesehatan

Biografi Penulis

Willy Tambunan adalah dosen pada program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia. Willy Tambunan sedang mengikuti program Doktor di Departemen Teknik Sistem dan Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Willy Tambunan aktif dalam meneliti pada bidang **human factor engineering** dan beberapa sumber pendanaan penelitian berasal dari Ristekdikti, Brin, dan LPDP. Willy Tambunan saat ini aktif menjadi anggota profesi pada Perhimpunan Ergonomi Indonesai (PEI), Persatuan Insinyur Indonesia (PII), dan organisasi IAENG.

Sri Gunani Partiw adalah Guru Besar Pada bidang ilmu Manajemen Industri di Departemen Teknik Sistem dan Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Sri Gunani aktif meneliti pada bidang manajemen Industri dan Klaster Industri. Telah menghasilkan karya pada jurnal internasional bereputasi. Berpengalaman menjadi Direktur Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) ITS, Sri Gunani berhasil mengukir berbagai prestasi di bidang akademik hingga nonakademik. Dalam sisi akademik berhasil memperoleh jabatan fungsional tertinggi di jenjang pendidikan tinggi, yakni profesor. Selain akademik, juga berhasil melakukan berbagai pengabdian kepada masyarakat (abmas) baik di dalam ITS maupun di luar ITS.

Adithya Sudiarno adalah dosen Pada bidang ilmu *Occupational Safety and Healthcare System Management, Human Factors, Product Innovation* di Departemen Teknik Sistem dan Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Adithya Sudiarno aktif meneliti pada bidang *Safety Climate dan Occupational Health*. Telah menghasilkan karya pada jurnal internasional bereputasi dan berpengalaman dalam kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat yang bersumber dari BRIN dan perusahaan BUMN. Adithya Sudiarno saat ini aktif menjadi anggota profesi pada Perhimpunan Ergonomi Indonesai (PEI), Persatuan Insinyur Indonesia (PII), dan organisasi IAENG, dan PKPI, dll